

Estilos de enseñanza de los maestros de educación física

Teaching styles of physical education teachers

Eduardo Manuel Salas Anguiano¹
Juan Antonio Mercado Piedra

Resumen

Las clases de educación física cada vez son más relevantes dentro de la educación, y el trabajo de los docentes de educación física tiene mayor importancia para lograr un desarrollo integral en los alumnos. Saber cómo aprenden los niños influye en mejores sesiones, pero aún más importante, es saber cómo enseñar por parte de los docentes de la educación física. Esta investigación se centra en el conocimiento de los estilos de enseñanza que propone Mosston y Ashworth en su obra “la enseñanza de la educación física. La reforma de los estilos de enseñanza”. Participaron los maestros que pertenecen al departamento de educación física “B” del estado de Durango, hace una comparativa entre las variables edad, género y nivel educativo, con la utilización de algún estilo y si esto influye con el estilo de enseñanza que utilizan los docentes de educación física.

Palabras clave: Estilos de enseñanza, edad, genero, nivel educativo

Recibido: 21 de Mayo de 2021 Aceptado: 06 de Junio de 2021
Received: 21 May, 2021 Accepted: 06 June, 2021

Abstract

Physical education classes are becoming more relevant within education, and the work of physical education teachers is of greater importance to achieve comprehensive development in students. Knowing how children learn influences better sessions, but even more important, is knowing how to teach by physical education teachers. This research focuses on the knowledge of the teaching styles proposed by Mosston and Ashworth in their work “the teaching of physical education. The reform of teaching styles”. Teachers who belong to the department of physical education "B" of the state of Durango participated, making a comparison between the variables age, gender and educational level, with the use of some style and if this influences the teaching style used by teachers of physical education.

Keywords: Teaching styles, age, gender, educational level.

¹ Universidad Pedagógica de Durango; Email: es-1987@hotmail.com

Introducción

La educación en nuestro país se busca fortalecer cada vez más, brindando herramientas a niños y jóvenes para que se afronten de mejor forma los retos que se les presentaran en la vida diaria. Impactando de buena manera en la sociedad y prioritariamente, ser individuos de bien en ella. Para poder realizar el trabajo educativo, y formar alumnos en personas de bien, nuestro sistema educativo se fundamenta en planes y programas de estudio acordes con los intereses de la sociedad, los cuales establecen un perfil de egreso que los alumnos deben alcanzar al culminar su educación en cada nivel educativo.

Estos planes y programas se dividen por asignaturas, las cuales tienen especialistas para ejecutar dichas asignaturas. Tomando en cuenta que la educación brinda conocimientos en diferentes áreas, las personas encargadas de brindar estos conocimientos deben ser especialistas en la materia. Un individuo formado integralmente, debe desarrollarse tanto mental, social y físicamente, estos tres campos forman a individuos capaces de participar, crear, respetar, y un sinnúmero de beneficios. Sabemos que los alumnos su mayor tiempo educativo lo pasan dentro de las aulas, donde el maestro es el encargado de alimentar la mente, realizando interacciones entre ellos diariamente. Pero el aspecto físico pasa a un tercer plano, recordemos que el aspecto físico es parte primordial de la formación de alumnos íntegros, y que debe ser explotada de mejor manera.

En ese punto entra la educación física, asignatura que brinda un amplio conocimiento sobre cualquier área, cualquier tema, cualquier ámbito. Las instituciones formadoras de docentes en

educación física cada vez son mejores, brindando herramientas a sus alumnos que pronto serán maestros de educación física y que, en sus manos, estará el desarrollo de niños y jóvenes en su trabajo. Es por eso que es importante brindar la preparación adecuada a los estudiantes y maestros de la educación física, capacitándolos constantemente y brindando conocimientos como a cualquier otro docente, mas hoy en día que la educación física está siendo una herramienta importante para los mismos maestros de grupo, apoyándose cada vez más en el trabajo que los maestros de educación física realizan.

La forma de enseñar, es importantísimo a la hora de enfrentarse a los alumnos, debes de saber qué es lo que quieres lograr tras cada sesión de educación física, saber cuál es el camino que se debe seguir dentro de la sesión, como se debe dirigir para conseguir los objetivos que me planteo y que me plantea el programa educativo, ahí es donde entran los estilos de enseñanza, los cuales dictaminaran los pasos y la forma en que los objetivos serán más fácilmente alcanzados y que todo esto resultara en la formación de individuos capaces de resolver problemas no sólo en la escuela, si no en la vida diaria, fin que busca la educación actual.

Una asignatura que ha tomado mucha fuerza e importancia dentro del currículo educativo y es la educación física. Un área destinada al desarrollo psicomotor del alumno y que potencializa no solo aspectos físicos y recreativos, si no que su capacidad analítica, resolución de problemas, convivencia, cuidado de la salud, conocimiento del medio ambiente, propiocepción, motricidad gruesa y fina, etc., aumenta considerablemente en cada sesión de educación física. Para ello el maestro debe de conocer los diferentes

tipos de enseñanza, las diversas metodologías y estrategias que ayudan a su formación. Por eso la importancia de conocer los estilos de enseñanza y saber cuál es el que le pondrá brindar el mayor impacto en el alumno según el nivel o grado en el que se encuentre el alumno. Los maestros de educación física han manejado estilos de enseñanza variados en sus clases, muchas veces sin saber a ciencia cierta que estilos emplean, y, algunos otros en menor medida identifican que estilo emplean. Sin embargo, no desarrollan el potencial de sus clases como debería ser cuando ubican los estilos de enseñanza que más emplean y que mejor desarrollan durante su clase.

Método

Para efectos de esta investigación, se entiende como estilo de enseñanza a la forma en que el docente desarrolla una sesión de educación física, conoce su estructura y la desarrolla correctamente, que se basa en la propuesta de Mosston y Ashwort (1986), y que implica un análisis a los diferentes estilos de enseñanza utilizados en las sesiones de educación física. Este modelo nos presenta un catálogo de estilos de enseñanza variados, los cuales analiza, explica, brinda objetivos, da a conocer características de los estilos de enseñanza, presenta una aplicación y aborda el conocimiento acerca de cada uno de los estilos de enseñanza.

Sin duda este modelo brinda las herramientas necesarias para desarrollar un estudio en el que los maestros de educación física conozcan los estilos de enseñanza que pueden utilizar, cuáles de ellos aplican de forma inconsciente o consiente durante el desarrollo de su clase, cuantos pueden llegar a combinar y darse cuenta del potencial que pueden llegar a

tener en el desarrollo de cada sesión de educación física.

Hay una variedad de estilos de enseñanza y la elección de alguno de ellos dependerá de la estructura que el maestro dará a su sesión, y este a su vez se utilizará por un determinado tiempo, cumpliendo el objetivo previsto. Al cumplir este objetivo, escogerá un estilo diferente de enseñanza (Mosston, 1986). Los estilos de enseñanza que maneja la teoría de Mosston y Ashwort (1986) son: mando directo, estilo de la práctica, estilo recíproco, el estilo de la autoevaluación, estilo de la inclusión, el descubrimiento guiado, estilo divergente-resolución de problemas, el programa individualizado-el diseño del alumno, estilo para alumnos iniciados y estilo de autoenseñanza.

Para esta investigación, aplicaremos un diseño de investigación no experimental transversal descriptivo, ya que no modificaremos el fenómeno, no se manipulará las variables y solo se recabarán datos de situaciones que ya sucedieron. Ubicando en una o más variables a un grupo determinado. Tomando datos en un solo momento, para describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 2014).

Se analizó una muestra de 260 maestros que integran el departamento de educación física B, a los cuales se les aplicó una encuesta en reuniones colegiadas, aprovechando el máximo número de asistentes por cada zona escolar de educación física. Cabe destacar que ha dichas reuniones se presentaron la mayoría de integrantes de cada zona escolar de educación física, recabando la mayoría de datos posibles en cada una de las reuniones colegiadas.

Para llevar a cabo esta investigación, nos dimos a la tarea de buscar el instrumento más adecuado para la medición de dicha investigación. Basados en una investigación realizada por Alvarado y Gutierrez (2016) llamada “inventario de estilos de enseñanza de los maestros de educación física”, comenzamos con los análisis correspondientes de la información, y tomando como teoría el libro de la enseñanza de la educación física de Mosston y Ashworth (1986), seguimos los pasos que brinda dicha lectura para continuar con nuestra investigación.

El cuestionario de inventario de estilos de enseñanza para maestros de educación física de primaria (Alvarado, 2016), está conformado por 42 ítems, distribuidos en tres variables que son: al empezar a trabajar la clase, sobre la materia/procedimientos logísticos y cierre de la actividad. Y basándose en la teoría de Mosston y Ashworth (1986), indica una alta confiabilidad de resultados.

Dentro de la investigación, surgen problemáticas descritas por el autor, la principal es el tamaño del instrumento, indica que la debilidad del instrumento radica en su extensión y este obliga a realizar un rediseño a futuro (Alvarado, 2016). Analizando dicha información, y retomando la investigación en este campo realizada por Alvarado (2016), continuamos con la exploración de la teoría y la modificación de dicho cuestionario para continuar con esa línea de investigación.

La modificación del cuestionario de Alvarado (2016), fue realizada por el autor del presente artículo, al analizar la estructura del cuestionario, y tomando las consideraciones que el mismo autor sugiere, se realizó primeramente la reducción de dicho cuestionario. De los 50

ítems, se redujo a 25, eliminando los que mostraban similitud unos con otros, que repetían más constantemente la información que se buscaba encontrar con cada ítem, y modificando algunos otros, para que se tuviera un mayor margen de información respecto a lo que se buscaba en la nueva investigación.

Los ítems eliminados del primer instrumento fueron el número 1, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40 y 41. Los ítems que pasaron a ser modificados en su estructura fueron el número 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, y 36. Los ítems que se quedaron tal cual fueron elaborados en el anterior instrumento fueron el número 2, el 7, 12, 21, 27, 28, 32, 35, y 42.

Después de tener la reducción del cuestionario, pasamos a la tarea de distribuirlo en tres etapas, las cuales indican la organización de una sesión de educación física, estas fueron llamadas al inicio de clase, durante la clase y al finalizar la clase. En cada etapa se tuvo un número de ítems que indicaban lo que se buscaba analizar con esa distribución. Los ítems del 1 al 8 indican al inicio de clase, los ítems del 9 al 20 indican durante la clase, y los ítems del 21 al 25, indican al finalizar la clase. Así se obtuvo primeramente la reducción del cuestionario, después una redistribución de los mismos y así lograr un cuestionario más fácil de contestar, más rápido, y mejor distribuido para el entendimiento de los encuestados. Después el cuestionario se validó mediante la aplicación de una prueba piloto, esta prueba fue aplicada a 20 maestros de educación física, pertenecientes a la zona número 3 de educación física, a los cuales se les pidió analizaran cada ítem y comentaran si las ideas eran claras, si eran preguntas entendibles, y la forma de su

estructuración. Se obtuvo una respuesta favorable de parte de los participantes y se prosiguió a la aplicación de los demás instrumentos.

Resultados

El instrumento está compuesto por 25 ítems, distribuido en tres variables, las cuales son: al inicio de clase; que está constituido del ítem 1 al 8. La siguiente etapa es durante la clase, el cual está constituido por los ítems 9 al 20, y al finalizar la clase, el cual está constituida del ítem 20 al 25.

La investigación se realizó con los maestros del departamento de educación física B, el cual cuenta con una población de 260 maestros basificados, distribuidos en 13 supervisiones de educación física, de los cuales pertenecen 3 a nivel preescolar y 10 a nivel primaria. Como muestra se tomó a 147 docentes, de los cuales 56 son de preescolar y 90 de primaria (ver tabla 4). De esa población tomada, 106 pertenecen al sexo masculino, y 41 forman parte del sexo femenino (ver tabla 5).

Tabla 4. Estadística de maestros de preescolar y primaria
 Estadísticas de grupo

	Institución	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
Utiliza los estilos de enseñanza en su clase	preescolar	56	4.45	.630	.084
	Primaria	90	4.33	.636	.067
Emplea los contenidos de los aprendizajes clave (2017) en sus secuencias didácticas	preescolar	56	4.36	.645	.086
	Primaria	90	4.50	.623	.066
Establezco las expectativas y objetivos de clase	preescolar	56	4.45	.685	.092
	Primaria	90	4.32	.684	.072
Explica la secuencia de las actividades para realizarlas con seguridad y eficiencia	preescolar	56	4.05	.961	.128
	Primaria	90	4.24	.676	.071
Empleo de 5 o más minutos en explicar cada actividad	preescolar	56	3.36	1.167	.156
	Primaria	90	3.67	1.091	.115
Propicio el trabajo individual y colectivo	preescolar	56	4.46	.687	.092
	Primaria	90	4.57	.582	.061
Empleo medios electrónicos y digitales para presentar la clase	preescolar	56	2.98	2.773	.371
	Primaria	90	2.76	1.125	.119
Después de mi demostración un estudiante lo repite como ejemplo	preescolar	56	3.55	.851	.114
	Primaria	90	3.51	.963	.101
Empleo otros recursos, como imágenes y videos	preescolar	56	2.70	.829	.111
	Primaria	90	3.17	3.333	.351
Llevo hoja de registro (cotejo o rubrica), para registrar el desempeño de los alumnos durante cada clase sobre los aprendizajes esperados de cada sesión	preescolar	56	3.88	.740	.099
	Primaria	90	3.92	.796	.084
Improviso durante la clase cuando es necesario	preescolar	56	3.16	.910	.122
	Primaria	90	3.20	.810	.085

Hago ajustes en mis actividades durante la clase	preescolar	56	3.59	.733	.098
	Primaria	90	3.80	.737	.078
Propicio que el alumno tome decisiones en el desarrollo de la clase	preescolar	56	4.13	.833	.111
	Primaria	90	4.21	.695	.073
Reconozco y acepto las decisiones tomadas por mis alumnos en cuanto a la selección y empleo de los materiales de la clase	preescolar	56	3.93	.735	.098
	Primaria	90	3.86	.842	.089
Tomo en cuenta las condiciones de mi área de trabajo como las condiciones de la cancha, clima, uniforme del alumno	preescolar	56	4.41	.757	.101
	Primaria	90	4.64	.587	.062
Menciono los rasgos a evaluar en la actividad	preescolar	56	3.79	.948	.127
	Primaria	90	3.74	.829	.087
Soy accesible para clarificar dudas	preescolar	56	4.39	.705	.094
	Primaria	90	4.53	.584	.062
Me muevo alumno por alumno observando su desempeño y ofreciendo la retroalimentación necesaria	preescolar	56	4.13	.810	.108
	Primaria	90	4.03	.741	.078
Los alumnos indican cuando es necesaria mi intervención	preescolar	56	3.48	1.128	.151
	Primaria	90	3.59	.847	.089
Cuando se acerca el fin de la clase, ofrezco una retroalimentación a todos mis alumnos	preescolar	56	3.96	.738	.099
	Primaria	90	4.06	.740	.078
Termino mi clase con vuelta a la calma (mediante estiramientos, charlas, etc.)	preescolar	56	4.27	.700	.094
	Primaria	90	4.34	.690	.073
Ofrezco comentarios sobre el desempeño observado y sugiero ajustes	preescolar	56	3.82	.855	.114
	Primaria	90	3.97	.785	.083
cierro o evaluó la clase	preescolar	56	2.98	1.018	.136
	Primaria	90	2.93	1.015	.107
Tiene actualmente capacitación sobre los estilos de enseñanza	preescolar	56	2.84	1.247	.167
	Primaria	90	3.43	1.181	.124

Tabla 4 Elaboración propia

Tabla 5. Estadística de genero
Estadísticas de grupo

	Sexo	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
Utiliza los estilos de enseñanza en su clase	Hombre	106	4.33	.658	.064
	Mujer	41	4.51	.553	.086
Emplea los contenidos de los aprendizajes clave (2017) en sus secuencias didácticas	Hombre	106	4.40	.657	.064
	Mujer	41	4.59	.547	.085
Establezco las expectativas y objetivos de clase	Hombre	106	4.34	.702	.068
	Mujer	41	4.46	.636	.099
Explica la secuencia de las actividades para realizarlas con seguridad y eficiencia	Hombre	106	4.18	.814	.079
	Mujer	41	4.17	.771	.120
	Hombre	106	3.52	1.140	.111

Empleo de 5 o más minutos en explicar cada actividad	Mujer	41	3.66	1.109	.173
Propicio el trabajo individual y colectivo	Hombre	106	4.54	.555	.054
	Mujer	41	4.51	.779	.122
Empleo medios electrónicos y digitales para presentar la clase	Hombre	106	2.90	2.133	.207
	Mujer	41	2.68	1.213	.189
Después de mi demostración un estudiante lo repite como ejemplo	Hombre	106	3.58	.904	.088
	Mujer	41	3.44	.976	.152
Empleo otros recursos, como imágenes y videos	Hombre	106	3.07	3.093	.300
	Mujer	41	2.76	.830	.130
Llevo hoja de registro (cotejo o rubrica), para registrar el desempeño de los alumnos durante cada clase sobre los aprendizajes esperados de cada sesión	Hombre	106	3.87	.757	.074
	Mujer	41	4.02	.821	.128
Improviso durante la clase cuando es necesario	Hombre	106	3.24	.834	.081
	Mujer	41	3.02	.880	.137
Hago ajustes en mis actividades durante la clase	Hombre	106	3.71	.780	.076
	Mujer	41	3.71	.680	.106
Reconozco y acepto las decisiones tomadas por mis alumnos en cuanto a la selección y empleo de los materiales de la clase	Hombre	106	3.92	.757	.074
	Mujer	41	3.83	.919	.144
Propicio que el alumno tome decisiones en el desarrollo de la clase	Hombre	106	4.19	.705	.069
	Mujer	41	4.17	.863	.135
Tomo en cuenta las condiciones de mi área de trabajo como las condiciones de la cancha, clima, uniforme del alumno	Hombre	106	4.56	.677	.066
	Mujer	41	4.56	.634	.099
Menciono los rasgos a evaluar en la actividad	Hombre	106	3.77	.876	.085
	Mujer	41	3.76	.888	.139
Soy accesible para clarificar dudas	Hombre	106	4.42	.647	.063
	Mujer	41	4.63	.581	.091
Me muevo alumno por alumno observando su desempeño y ofreciendo la retroalimentación necesaria	Hombre	106	4.13	.663	.064
	Mujer	41	3.88	.980	.153
Los alumnos indican cuando es necesaria mi intervención	Hombre	106	3.58	.915	.089
	Mujer	41	3.49	1.075	.168
Cuando se acerca el fin de la clase, ofrezco una retroalimentación a todos mis alumnos	Hombre	106	4.01	.762	.074
	Mujer	41	4.07	.685	.107
Termino mi clase con vuelta a la calma (mediante estiramientos, charlas, etc.)	Hombre	106	4.30	.692	.067
	Mujer	41	4.37	.698	.109
Ofrezco comentarios sobre el desempeño observado y sugiero ajustes	Hombre	106	3.94	.803	.078
	Mujer	41	3.83	.834	.130
cierro o evaluó la clase	Hombre	106	3.02	.976	.095
	Mujer	41	2.73	1.119	.175
Tiene actualmente capacitación sobre los estilos de enseñanza	Hombre	106	3.20	1.183	.115
	Mujer	41	3.24	1.374	.215

Fuente: Elaboración propia

Como primera etapa, se encuestó a un grupo de 20 maestros, pertenecientes a la zona de educación física número 3, esto para determinar la facilidad del test, si era comprensible lo que estaba escrito en el instrumento, si eran comprensibles las instrucciones, si alguna palabra era desconocida o podía ser cambiada para tener un mayor entendimiento del ítem, y determinar si la extensión del cuestionario era la correcta. Al finalizar la primera aplicación se determinó que estaba correcto, no hubo problemas con la estructura y proseguimos a las siguientes aplicaciones.

Se localizó a los supervisores de cada zona para poder realizar las siguientes aplicaciones, obteniendo respuesta favorable por cada uno, se destinaron puntos de reunión, las cuales eran las que realizan en cada mes, como parte de los consejos técnicos, y ahí se aprovechó para la aplicación, lamentablemente, algunas reuniones no se pudieron llevar a cabo, ya que se cambiaban las fechas de las reuniones y se alargaban, así como también se tenían eventos como concursos cívicos y escoltas, y al final solo se tomó a más de la mitad de la población. Aun así, se obtuvieron buenos resultados y se obtuvo la información necesaria para continuar con la investigación.

Después de obtener todos los datos de las aplicaciones del instrumento, se comenzó a vaciar la información, se realizó una prueba de confiabilidad (ver tabla 1). Se decidió eliminar el ítem número 15 "Utilizo señales de mando (silbatos, palmadas, etc.) necesarias para realizar actividad", para aumentar la confiabilidad del instrumento (ver tabla 3).

Tabla 1. Prueba de confiabilidad

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0.639	25

Fuente: Elaboración propia

El alfa de Cronbach si se mantiene los 25 elementos me da una confiabilidad del 0.639 (ver tabla 1), que según De Vellis (en García, 2005), plantea que entre .60 a .65 es indeseable la confiabilidad, sin embargo, si se elimina el ítem "Utilizo señales de mando (silbatos, palmadas, etc.) necesarias para realizar actividad", se tiene una confiabilidad de 0.744 que según De Vellis y Kaplan y Sacuzzo, establecen que de .70 y .80 es suficientemente buena (ver tabla 2).

Tabla 2. Prueba de confiabilidad sin el ítem Utilizo señales de mando (silbatos, palmadas, etc.) necesarias para realizar actividad"

Estadísticas de total de elemento			
Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido

Utiliza los estilos de enseñanza en su clase	92.66	93.500	.317	.626
Emplea los contenidos de los aprendizajes clave (2017) en sus secuencias didácticas	92.59	92.873	.371	.623
Establezco las expectativas y objetivos de clase	92.67	92.114	.396	.621
Explica la secuencia de las actividades para realizarlas con seguridad y eficiencia	92.86	90.488	.438	.615
Empleo de 5 o más minutos en explicar cada actividad	93.48	93.662	.131	.637
Propicio el trabajo individual y colectivo	92.51	92.909	.375	.623
Empleo medios electrónicos y digitales para presentar la clase	94.20	89.451	.128	.646
Después de mi demostración un estudiante lo repite como ejemplo	93.50	91.854	.287	.624
Empleo otros recursos, como imágenes y videos	94.06	81.743	.186	.651
Llevo hoja de registro (cotejo o rubrica), para registrar el desempeño de los alumnos durante cada clase sobre los aprendizajes esperados de cada sesión	93.13	92.154	.338	.622
Improviso durante la clase cuando es necesario	93.86	98.776	-.101	.652
Hago ajustes en mis actividades durante la clase	93.33	93.457	.260	.628
Reconozco y acepto las decisiones tomadas por mis alumnos en cuanto a la selección y empleo de los materiales de la clase	93.15	93.375	.243	.628
Propicio que el alumno tome decisiones en el desarrollo de la clase	92.86	90.808	.450	.616
Utilizo señales de mando (silbato, palmadas, etc.) necesarias para realizar actividad	92.52	89.566	-.059	.744
Tomo en cuenta las condiciones de mi área de trabajo como las condiciones de la cancha, clima, uniforme del alumno	92.48	90.991	.503	.615
Menciono los rasgos a evaluar en la actividad	93.27	89.788	.436	.613
Soy accesible para clarificar dudas	92.56	92.207	.426	.620
Me muevo alumno por alumno observando su desempeño y ofreciendo la retroalimentación necesaria	92.98	92.554	.314	.624
Los alumnos indican cuando es necesaria mi intervención	93.49	92.074	.261	.626
Cuando se acerca el fin de la clase, ofrezco una	93.01	89.424	.559	.609

retroalimentación a todos mis alumnos				
Termino mi clase con vuelta a la calma (mediante estiramientos, charlas, etc.)	92.72	90.874	.488	.615
Ofrezco comentarios sobre el desempeño observado y sugiero ajustes	93.13	89.469	.500	.610
cierro o evaluó la clase	94.10	95.079	.084	.640
Tiene actualmente capacitación sobre los estilos de enseñanza	93.83	87.841	.364	.613

Fuente: Elaboración propia

Para poder tener la confiabilidad del instrumento, se tomó la decisión de eliminar el ítem "Utilizo señales de mando (silbatos, palmadas, etc.) necesarias para realizar actividad", para cumplir con los parámetros que establece la confiabilidad mínima en la metodología de investigación cuantitativa, dejando el instrumento con 24 elementos y un alfa de Cronbach de .744 (ver tabla 3).

Tabla 3. Prueba de confiabilidad

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.744	24

Fuente: Elaboración propia

Discusiones

Se compararon otras investigaciones con la misma temática para observar diferencias y similitudes respecto a la investigación realizada, en este caso Fernández y Espada (2017) menciona la distribución de hombres y mujeres realizadas en su estudio, donde participaron un total de 455 maestros, donde el 70.8% son hombres y el 29.2% son mujeres, donde todavía es notable la participación del género masculino. Igualmente describe que no hay varianzas significativas en el uso de los estilos de enseñanza en comparación con el género.

González (2013) menciona las relaciones entre el género y la etapa escolar en la que

se desenvolverá el docente, realizando un estudio a 47 participantes, donde es mayor porcentaje el género femenino, las cuales muestran un dominio en la utilización de estilos de enseñanza con un toque más activo y designado al alumno, que aquellos que se centran en las indicaciones dadas por el maestro, así mismo influye en el trabajo activo de educación inicial los estilos que propicien el trabajo guiado más por el alumno que por los maestros.

De la misma manera Merino, Valero y Moreno (2017) mencionan en su investigación que no hay influencia en la utilización de un estilo de enseñanza a comparación con el género del maestro.

Los estilos de enseñanza que utilizan los maestros de educación física deben de ser la principal herramienta para lograr los mayores avances en la educación de los

Conclusiones

alumnos; esto puede llegar a ser compleja en un inicio, por la capacidad de utilizar varios estilos durante la clase, sin embargo, pueden ayudar cuando se distingue la forma en que estos se pueden emplear para obtener resultados favorables y concretos sobre el objetivo de cada sesión.

Las preguntas de investigación ¿Cuál es el estilo de enseñanza que prefieren los maestros de educación física? Y ¿Cuál es la relación entre los estilos de enseñanza de los maestros de educación física y algunas variables sociodemográficas como edad, nivel educativo donde labora y género?, se respondieron con la aplicación del test, obteniendo resultados favorables y que brindan un panorama amplio de las deficiencias y fortalezas de los maestros de educación física.

En la primera pregunta ¿Cuál es el estilo de enseñanza que prefieren los maestros de educación física?, nos indica que todos los maestros se inclinan a usar el mando directo, esto, porque la forma de uso, es sencillo, fácil de aplicar, dirige la actividad primordialmente por las indicaciones del maestro, lleva más rápido al logro de objetivos que quiere el maestro, las indicaciones serán precisas para la ejecución de las actividades, y logra la participación de todos los alumnos dentro de las actividades de cada sesión. Y aunque el dominante es el mando directo, también muestra un avance significativo en el estilo de descubrimiento guiado y resolución de problemas, ambos estilos, están teniendo grande desarrollo dentro de las sesiones, por su capacidad de desarrollo individual y grupal, interacción entre alumnos y la capacidad para resolver problemas dentro de cada sesión, aunque su utilización es menor que el mando directo, han sido capaces de arraigarse

dentro del trabajo realizado por los maestros de educación física.

En lo que cabe al respecto del nivel educativo en el que más se utiliza un estilo en comparación con otro nivel educativo (preescolar y primaria), se observa que en el nivel preescolar, el estilo de resolución de problemas y descubrimiento guiado, está siendo más utilizado en este nivel educativo, ya que los alumnos requieren despertar el interés por descubrir, resolver, compartir, conocer, convivir, expresarse, desarrollarse, y tener una comunicación con sus semejantes, que harán que su conocimiento sea más completo y logre un desarrollo individual y social mayor, para que cuando avance de nivel educativo, tenga las mejores herramientas para desenvolverse dentro y fuera de los centros escolares. En el siguiente nivel educativo que es primaria, si se emplea con mayor frecuencia el mando directo, seguido del descubrimiento guiado y resolución de problemas.

En la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre los estilos de enseñanza de los maestros de educación física y algunas variables sociodemográficas como edad, nivel educativo donde labora y género?, se observa que por ejemplo, en la relación con la edad, los maestros que ya tienen mayor edad, en su mayoría, optan por el estilo de mando directo, que a diferencia de los más jóvenes, si emplean más estilos, tratan de experimentar con más estilos, y buscan la forma de llegar al objetivo mediante la mezcla de los estilos, sin perder la esencia del mando directo, pero empleando otros estilos, esto porque debido a su edad, a su juventud, quieren hacer más, descubrir, experimentar y aunque lleguen a equivocarse, sin duda les crea un aprendizaje significativo que ayudara a crecer día con día en su labor docente. En los maestros que tienen mayor

edad también se observa esa tendencia, ya no buscan descubrir o experimentar situaciones con los alumnos, ya se encuentran establecidos en un estilo más continuo, parecido al comparar la aplicación de los estilos con la edad, en cambio los maestros con menos edad tienden a tratar de explorar y experimentar en su práctica docente con los estilos, buscan ampliar su campo y tratar de obtener mayores resultados, esa búsqueda que les brinda la edad y la facilidad para afrontar deficiencias y dificultades, los hace experimentar y buscar hasta que logran los objetivos.

Y los estilos en relación con el género, también indican que los hombres se inclinan más por el estilo de mando directo, esto porque su forma de enseñar es más de autoridad, más de indicar que hacer, y por ende, dejan más de lado la aplicación de los otros estilos, en relación con las mujeres, ellas tienden a dejar que los alumnos exploren y descubran, esto lleva a que apliquen más los estilos de resolución de problemas y descubrimiento guiado, por las características que la mujer presenta de forma natural, tiene una mayor capacidad de paciencia, calma, comprensión, permite un mayor uso de estos estilos a comparación de los hombres.

Las variables analizadas como edad, género y nivel educativo donde laboran, arrojaron buenos resultados. Se observó cómo influyó en su labor docente cada una de estas. Esto logra que se amplíe la expectativa de un mejor aprovechamiento de parte del alumno. Ya que, analizando cada variable, los resultados que arroja, indica cómo influye cada variable en el trabajo del maestro, esto permite fortalecer sus debilidades y potencializar sus virtudes en busca de una mejor enseñanza.

Otro dato que arroja, es sobre el dato del género, donde se observa el trabajo meticuloso y más elaborado del sexo femenino en contraparte del masculino. Así mismo, en el test, distribuido en tres variables que son al inicio de clase, durante la clase y al finalizar la clase, nos damos cuenta de los estilos más predominantes en las sesiones de educación física, estos son: mando directo, descubrimiento guiado y resolución de problemas. También se observa la necesidad de explorar los estilos restantes, ya que, por su poca familiarización y promoción, no se logra trabajar a profundidad en ellos.

Los resultados obtenidos de la aplicación a los 147 participantes rechazan la hipótesis nula y refuerzan la hipótesis H1: “las variables edad, nivel educativo y género determinan el estilo de enseñanza de los maestros de educación física de educación primaria y preescolar”, de igual forma demuestran las variables resultantes del test: al inicio de clase, durante la clase y al finalizar la clase.

En comparación con los estudios descritos en los antecedentes, demuestra que los maestros siguen empleando mayormente un estilo, se arraigan en el por la comodidad y facilidad de aplicación, muestra que los estudios respecto a los estilos, demuestran una gama de estilos que pueden llevarse a cabo en conjunto con el estilo predominante (estilo de mando directo), y que se puede alcanzar un mayor desarrollo de los maestros. Este estudio sirve como herramienta para dar un punto de partida sobre el conocimiento de los estilos de enseñanza que tienen los maestros de educación física, ayudando a profundizar en su aplicación y crear cursos y talleres constantes de los estilos, su aplicación, sus beneficios, y especializarse en ellos, para lograr el apto desarrollo de

los alumnos de nivel preescolar y primaria, ayudando a extender la investigación a niveles superiores de educación.

Si buscamos una amplia aplicación de los estilos de enseñanza, se debe partir del conocimiento con el que cuentan los maestros, hay una gama de estilos que, aplicados de forma correcta, son potencializadores del alumno, no solo para la clase de educación física, si no para

otras materias, las cuales realizan día a día dentro de su aula, así lograrán un alcance mayor de desarrollo. Sobre los resultados que se obtuvieron, recomendaría crear más cursos y talleres que brinden un conocimiento amplio de los estilos, también una capacitación que conecte las demás asignaturas con la educación física para propiciar un mejor desarrollo de los alumnos, esto lograra que la enseñanza sea de mayor calidad y de mejor aplicación.

Referencias

Ayuso, J. A. Z., Rivera, M. D. G., & Izquierdo, A. C. (2017). Diseño y valoración de una investigación evaluativa. La enseñanza por competencias en Educación Física. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 20(1), 19-34. <https://doi.org/10.6018/reifop/20.1.257411>

Barraza, A. (2019). Validación del proceso de medición realizado a partir de un instrumento de investigación. Durango, Durango, México.

Betancor León, M. Á., & Vilanou Torrano, C. (1995). Historia de la educación física y el deporte a través de los textos. JAMM.

Delgado, M. A. (2015). Los estilos de enseñanza de la Educación Física y el Deporte a través de 40 años de vida profesional. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 28, 240-247. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i28.35532>

Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., & Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill.

Fernández, R.M., & Espada M.M. (2017). Formación inicial y percepción del profesorado sobre los estilos de enseñanza en educación física. *Retos*, (31), 2017. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i31.49024>.

Fernández, T. P., & Aguilar, J. E. (2015). Innovación en la educación física y en el deporte escolar: Métodos de enseñanza, deportes y materiales alternativos. *E-balonmano. com: Revista de Ciencias del Deporte*, 11(2), 223-224. <https://doi.org/10.28997/ruefd.v0i13.1>.

Fernández-Río, J., Calderón, A., Alcalá, D. H., Pérez-Pueyo, Á., & Cebamanos, M. A. (2016). Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, (413), 55-75. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2016/1\).123.05](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.05)

Gallo, L. E., & Urrego, L. (2015). Estado de conocimiento de la Educación Física en la investigación educativa. *Perfiles educativos*, 37(150), 143-155.

<https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2015.150.53170>.

González, F. A., & Rico, D. G. (2016). Capítulo vi inventario de estilos de enseñanza para maestros de educación física. El cognoscitivismo desde la investigación en el aula, 54. <https://doi.org/10.4000/books.eunrn.288>

González, M. (2013). Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la actividad docente. *Revista de estilos de aprendizaje*, 6(11). <https://doi.org/10.34117/bjdv5n6-169>.

Guillamón, A. R., Cantó, E. G., & Soto, J. J. P. (2019). Métodos de enseñanza en Educación Física: desde los estilos de enseñanza hasta los modelos pedagógicos. *TRANCES. Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud*, (1), 1-30. <https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.03>.

Merino-Barrero, J. A., Valero-Valenzuela, A., & Moreno-Murcia, J. A. (2017). Análisis psicométrico del cuestionario estilos de enseñanza en educación física (EEEF). *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 17(66), 225-241. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.66.002>.

Mosston, M., & Ashworth, S. (1986). La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de enseñanza. *Hispano europeo*. <https://doi.org/10.36411/aef.2.2.20>.

Muska Mosston (1982). *La enseñanza de la educación física*. Paidós

Porres, J. B. (2017). Influencia del estilo de enseñanza en los patrones de actividad física. *Revista Internacional de Deportes Colectivos*, (32), 5-7.

Rivas, M. F., & Mateos, M. E. (2015). Frecuencia de utilización y aceptación de estilos de enseñanza en educación física. *Athlos: Revista internacional de ciencias sociales de la actividad física, el juego y el deporte*, (9), 44-63. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2018.72.004>.

Rivas, M. F., & Mateos, M. E. (2017). Formación inicial y percepción del profesorado sobre los estilos de enseñanza en Educación Física. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (31), 69-75. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i31.49024>.